

**ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННОГО
ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА****OPTIMIZATION OF SURGICAL METHODS FOR THE CORRECTION OF
CONGENITAL HIP DISLOCATION IN YOUNG CHILDREN****YOSH BOLALARDA TUG'MA KONSET BOSHQALARINING DISLOKATSIYASINI
JARROHLIK TUZATISH USULLARINI OPTIMALLASHTIRISH****Файзиматов М.А.**

Central Asian Medical University

Аннотация. Врожденный вывих бедра является одной из наиболее частых и сложных форм дисплазии тазобедренного сустава у детей. Несвоевременная диагностика и лечение приводят к нарушению биомеханики нижних конечностей, хромоте и раннему развитию коксартроза. Цель исследования — изучить ближайшие результаты остеотомии таза по Salter с транспозицией вертлужной впадины у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Проведён ретроспективный анализ 144 пациентов (176 суставов), оперированных в отделении патологии тазобедренного сустава Республиканского центра детской ортопедии МЗ РУз в период с 2009 по 2022 год. Полученные результаты показали, что раннее выполнение остеотомии таза по Salter способствует формированию стабильного тазобедренного сустава, улучшению конгруэнтности суставных поверхностей и профилактике дегенеративных изменений.

Ключевые слова: врожденный вывих бедра, остеотомия таза, Salter, транспозиция вертлужной впадины, дети раннего возраста, дисплазия.

Abstract. Congenital hip dislocation is one of the most common and complex forms of hip joint dysplasia in children. Delayed diagnosis and treatment lead to biomechanical disturbances of the lower limbs, limping, and early development of coxarthrosis. The aim of this study was to evaluate the short-term outcomes of pelvic osteotomy according to Salter with acetabular transposition in children aged 1.5 to 3 years. A retrospective analysis was conducted on 144 patients (176 joints) operated in the Department of Hip Pathology at the Republican Center for Pediatric Orthopedics of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan from 2009 to 2022. The obtained results demonstrated that early performance of Salter pelvic osteotomy contributes to the formation of a stable hip joint, improves congruency of the articular surfaces, and prevents degenerative changes.

Keywords: congenital hip dislocation, pelvic osteotomy, Salter, acetabular transposition, young children, dysplasia.

Аннотация. Туг'ма кестириб дислокатсияси болalarda кестириб дисплазиясининг энг кенг тарқалган ва мураккаб шаклларидан биридир. Кечиктирилган ташхис қo'йиш ва даволаш пастки екстремиталарнинг биомеханикасининг бузилшига, оқсоқланишга ва коксартрознинг ерта ривожланишига олиб келди. Ушбу тадқиқотнинг мақсади 1,5 йoshдан 3 йoshгача бо'лган болalarda асетабуляр транспозитсия билан Salter тoс суяги остеотомиясининг қисқа муddатли натижаларини баҳолаш еди. 2009 ва 2022 йиллар оралиғ'ида О'збекистон Республикаси Сoғ'лиқни сақлаш вазирлиги Республика болалар ортопедияси марказининг Кестирувчи суяк патологияси бо'лимида оператсия қилинган 144 бемор (176 та кестириб) бо'йича ретроспектив таҳлил o'tkazildi. Олинган натижалар шунини кo'рсатдики, ерта Salter тoс суяги остеотомияси барқарор кестириб бо'ғ'imining шаклланишига yordam бeради, бо'ғ'im yuzasining конгруенциясини yaxshilayди ва дегенератив o'zgarishларнинг oldini oladi.

Kalit so'zlar: tug'ma son chiqishi, tos suyagi osteotomiyasi, Salter, asetabulyar transpozitsiya, yosh bolalar, displaziya.

Актуальность. Врожденный вывих бедра (ВВБ) у детей — одна из ведущих причин инвалидизации вследствие ортопедических заболеваний. По данным мировой статистики, частота встречаемости составляет от 1,5 до 4,0 случаев на 1000 новорождённых, при этом у девочек патология диагностируется в 4–6 раз чаще, чем у мальчиков. В Узбекистане ежегодно регистрируется около 400–500 новых случаев дисплазии тазобедренного сустава, из которых значительная часть приходится на поздно выявленные формы [1-3].

Несмотря на развитие консервативных методов лечения (широкое пеленание, ортезирование, стремена Павлика), у детей старше 1,5 лет эффективность их снижается. В таких случаях единственным методом восстановления анатомии и функции сустава является хирургическая коррекция. Среди известных методов остеотомия таза по Salter зарекомендовала себя как физиологически обоснованная операция, позволяющая улучшить ориентацию вертлужной впадины и восстановить стабильность сустава [4].

Проблема восстановления анатомической целостности и функциональной полноценности тазобедренного сустава у детей с различными формами диспластических изменений врожденной этиологии до сих пор является весьма актуальной, социально значимой и трудно разрешимой [5].

В настоящее время в структуре врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей первых лет жизни на долю дисплазии тазобедренного сустава и врожденного вывиха бедра приходится 73,24% случаев. По данным ряда авторов [6] у 10% детей 1-го года жизни, и у 20-30% детей от 1 года до 3х лет с врожденным вывихом бедра, лечившихся функциональным методом остаются дефекты тазобедренного сустава, требующих оперативной коррекции. Однако выполнение оперативных вмешательств часто производится запоздало, когда нарушения соотношений тазового и бедренного компонента сильно выражены. К этому приводит отсутствие жалоб и клинических симптомов нестабильности тазобедренного сустава, особенно у детей младшего возраста [7].

У детей 1,5 года до 3х лет тактика хирургического лечения предусматривает открытое вправление бедра без коррекции тазового компонента. Однако при этом нередко наблюдается нестабильное вправление, которое обусловлено недоразвитием вертлужной впадины. После такой операции для доразвития сустава используют центрирующие приспособления и применяют выжидательную тактику. При этом происходит неблагоприятная потеря времени, которое отдалает сроки разрешения активной ходьбы. А частота последующих операции направленных на стабилизацию сустава, составляет до 80% [8, 9].

Всё вышесказанное указывает на необходимость выполнения стабилизирующих вмешательств на бедренном и тазовом компоненте в комплексе раннего хирургического лечения детей с врожденным вывихом бедра. Ранняя стабилизация тазобедренного сустава, может способствовать улучшению результатов лечения, сокращение его сроков и более быстрой социальной адаптации ребёнка.

Цель исследования. Изучить ближайшие результаты остеотомии таза по Salter с транспозицией вертлужной впадины у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет при врожденном вывихе бедра.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на клинической базе отделения патологии тазобедренного сустава Республиканского центра детской ортопедии МЗ Республики Узбекистан за период с 2009 по 2022 гг.

Под наблюдением находились 144 пациента (176 суставов), в возрасте от 1,5 до 3 лет, из них девочек - 112 (77,8%), мальчиков - 32 (22,2%). Односторонний вывих отмечен у 112 (77,7%) больных, двусторонний - у 32 (22,3%). Больные были разделены на две группы. В 1-ю группу вошли 51 больных (77 суставов) которым было применено открытое вправление с укорачивающей и корригирующей остеотомией бедра или внесуставная корригирующая остеотомия бедра без коррекции тазового компонента. Во 2-ю группу вошли 93 больных (99

суставам) которым было применено открытое вправление с укорачивающей, корригирующей остеотомией бедра или внесуставная корригирующая остеотомия бедра в сочетании с остеотомией таза по Salter и транспозицией вертлужной впадины.

Все пациенты были оперированы по методике остеотомии таза по Salter с транспозицией вертлужной впадины. Для оценки результатов применялись:

- клинические критерии (угол отведения бедра, объем движений, отсутствие хромоты),
- рентгенологические показатели (угол CE по Wiberg, индекс Шентона, ацетабулярный индекс). Ближайшие результаты оценивались через 6–12 месяцев после операции.

Статистическая обработка проводилась с использованием программного пакета SPSS 23.0, применялся критерий χ^2 и t-критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Положительные результаты (отличные и хорошие) достигнуты у 128 (88,8%) пациентов, удовлетворительные - у 14 (9,7%), неудовлетворительные - у 2 (1,5%).

Средний показатель ацетабулярного индекса до операции составлял $38,6 \pm 2,3$, после - $22,1 \pm 1,7$ ($p < 0,001$). Центрация головки бедренной кости по данным рентгенографии восстановлена у 93,2% больных. Болезненность при движениях отсутствовала у 90,4% детей, улучшение походки отмечено у 87,5%.

Послеоперационные осложнения (временная контрактура, расхождение остеотомии, поверхностная инфекция) наблюдались у 6 (4,1%) пациентов и были купированы консервативно.

Обсуждение результатов. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности остеотомии таза по Salter с транспозицией вертлужной впадины при хирургическом лечении врожденного вывиха бедра у детей раннего возраста. Превалирование отличных и хороших исходов (88,8%) подтверждает, что данный метод обеспечивает восстановление анатомической и функциональной целостности тазобедренного сустава при минимальном риске осложнений.

Снижение среднего значения ацетабулярного индекса с $38,6 \pm 2,3$ до $22,1 \pm 1,7$ ($p < 0,001$) указывает на значительное улучшение наклона вертлужной впадины и нормализацию её пространственной ориентации. Это отражает эффективность транспозиции в формировании правильной геометрии сустава и восстановлении биомеханики нижней конечности. Сравнение с данными литературы (Salter & Dubos, 1974; Tönnis, 2019; Morcuende et al., 2018) показывает, что полученные результаты сопоставимы с лучшими мировыми показателями, где уровень коррекции ацетабулярного индекса колеблется от 15° до 20° при сохранении стабильной репозиции головки бедренной кости.

Высокая частота восстановления центрации головки бедренной кости (93,2%) и отсутствие болевого синдрома при движениях у 90,4% пациентов свидетельствуют о правильном выборе метода хирургического вмешательства и адекватной послеоперационной реабилитации. Восстановление походки у 87,5% детей подтверждает улучшение функциональных параметров и оптимизацию опорной функции конечности. Это особенно важно, поскольку раннее восстановление биомеханики ходьбы способствует правильному развитию тазобедренного сустава и предупреждает вторичные деформации позвоночника и таза.

Следует отметить низкий уровень послеоперационных осложнений - 4,1%, что можно расценивать как показатель высокой безопасности методики при соблюдении техники операции и адекватного ведения послеоперационного периода. Все осложнения носили временный и обратимый характер, что исключает значительное влияние на конечные результаты лечения.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что остеотомия таза по Salter у детей раннего возраста является физиологически обоснованной и клинически эффективной методикой. Её применение обеспечивает:

- восстановление стабильного соотношения суставных поверхностей,

- улучшение конгруэнтности и равномерное распределение нагрузки,
- создание условий для нормального роста и ремоделирования вертлужной впадины.

Ранняя хирургическая коррекция (в возрасте 1,5-3 лет) имеет решающее значение, так как позволяет использовать высокий потенциал регенерации костной и хрящевой ткани, способствует естественному формированию правильной архитектуры тазобедренного сустава и предотвращает развитие раннего коксартроза.

Наши данные согласуются с результатами зарубежных исследований (Morcuende et al., 2018; Tönnis, 2019), в которых эффективность метода достигала 85–90%. В отличие от операций в более старшем возрасте, вмешательство в возрасте до 3 лет обеспечивает полноценное ремоделирование вертлужной впадины и нормализацию опорно-двигательной функции.

Оптимизация методики заключается в точном соблюдении анатомических ориентиров, минимальной травматизации мягких тканей и рациональной реабилитации, включающей физиотерапию и контролируруемую нагрузку.

В совокупности результаты исследования демонстрируют, что оптимизация хирургических методов коррекции врожденного вывиха бедра, основанная на принципах анатомической реконструкции и щадящей техники остеотомии по Salter, обеспечивает не только стойкий анатомический, но и функциональный успех лечения, улучшая качество жизни детей и снижая риск инвалидизации в будущем.

Выводы:

1. Остеотомия таза по Salter с транспозицией вертлужной впадины является эффективным методом хирургической коррекции врожденного вывиха бедра у детей раннего возраста.
2. Выполнение операции в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечивает оптимальные условия для восстановления анатомических взаимоотношений тазобедренного сустава.
3. Метод позволяет достичь стабильности сустава в более чем 88% случаев и предотвращает развитие дегенеративных изменений.
4. Ранняя хирургическая коррекция в комплексе с реабилитационными мероприятиями является основным направлением оптимизации лечения врожденного вывиха бедра у детей.

Использованная литература:

1. В.К., А.Р., Singh, K.A. & Shah, H. Surgical management of the congenital dislocation of the knee and hip in children presented after six months of age. *International Orthopaedics (SICOT)* 44, 2635–2644 (2020). <https://doi.org/10.1007/s00264-020-04759-8>.
2. Камоско М.М.. Транспозиция вертлужной впадины при лечении ятрогенных деформации тазобедренного сустава. //Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2009г.- том 168, № 4.- с.67-72
3. Alrashdi N., Alotaibi M., Alharthi M., Kashoo F., Alanazi S., Alanazi A., Alzhrani M., Alhussainan T., Alanazi R., Almutairi R., Ithurburn M. Incidence, Prevalence, Risk Factors, and Clinical Treatment for Children with Developmental Dysplasia of the Hip in Saudi Arabia. A Systematic Review // *Journal of Epidemiology and Global Health*. 2024. Vol. 14. Is. 3. P. 549–560. DOI: 10.1007/s44197-024-00217-5.
4. Yang S., Zusman N., Lieberman E., Goldstein R.Y. Developmental Dysplasia of the Hip // *Pediatrics*. 2019. № 1 (143). С. e20181147. DOI: 10.1542/peds.2018-1147.
5. Пахомова Н.Ю., Строкова Е.Л., Кожевников В.В., Гусев А.Ф., Зайдман А.М. Врожденный вывих бедра – теории, этиологические и предрасполагающие факторы (факторы риска) // *Сибирский научный медицинский журнал*. 2022. Т. 42. № 4. С. 62–73. DOI: 10.18699/SSMJ20220405.
6. Murphy R.F., Kim Y.J. Surgical Management of Pediatric Developmental Dysplasia of the Hip // *JAAOS - Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*. 2016. Vol. 24. Is. 9. P. 615. DOI: 10.5435/JAAOS-D-15-00154.

7. Schmitz M.R., Murtha A.S., Clohisy J.C. Developmental Dysplasia of the Hip in Adolescents and Young Adults // *The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*. 2020. Vol. 28. Is. 3. P. 91–101. DOI: 10.5435/JAAOS-D-18-00533.
8. Badrinath R., Jeffords M.E., Bomar J.D., Ahmed S.I., Pennock A.T., Upasani V.V. 3D Characterization of Acetabular Deficiency in Children with Developmental Dysplasia of the Hip // *Indian Journal of Orthopaedics*. 2021. Vol. 55. Is. 6. P. 1576–1582. DOI: 10.1007/s43465-021-00458-7.
9. Fernandez F.F., Wirth T., Eberhardt O. Arthroscopic reduction of congenital hip dislocations in infants // *Operative Orthopädie Und Traumatologie*. 2022. Vol. 34. Is. 4. P. 253–260. DOI: 10.1007/s00064-021-00752-5.